

O'ZBEK MUSIQASI OLAMIDA MUTAL BURXONOVNI IJODIY FAOLIYATI AHAMIYATI

Nosirova Muslimaxon Oybek qizi

Farg'ona davlat universiteti

Pedagogika-psixologiya va san'atshunoslik
fakulteti Musiqa ta'lim yo'nalishi

3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15738586>

Anotatsiya: Ushbu maqolada kompozitor, san'at arbobi, serqirra ijodkor Mutal Burxonovning o'zbek musiqasi madaniyatida uning boy merosi nechog'lik katta ahamiyatga ega ekanligi va xalq qo'shiqlarini mohirona tarzda qayta ishlaganligi haqida atroflicha ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: vokal-simfonik poema, syuita, ballada xor, simfonik-orkestr, ansambl, romans, rekviem, xalq qo'shiqlari, akapella, romans-poema, ballada xor, simfonik-orkestr,

*"Bizning havas qilsa arziydigan buyuk tariximiz bor,
Havas qilsa arziydigan ulug' ajdodlarimiz bor.
Havas qilsa arziydigan beqiyos boyliklarimiz bor,
Va men ishonaman, nasib etsa, havas qilsa arziydigan
buyuk kelajagimiz, buyuk adabiyotimiz va san'atimiz
ham albatta bo'ladi."*

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti

Sh.M.Mirziyoyev

O'zbek musiqa san'ati asrlar osha o'zbek xalqi tomonidan ulug' ma'anaviy qadriyat sifatida ardoqlanib kelingan. U yillar o'tgani sayin og'zaki usulda shakllanib rivojlanib kelgan va xalq orasidan minglab bastakorlar ijrochilar yetishib chiqqan. O'zbek musiqa ijodkorligi asosan bastakorlik uslubida shakllanib hozirgi kunga kelib esa o'zbek musiqa san'atida Yevropa musiqa nazariyasiga asoslangan kompozitorlik uslubi ham keng rivojlandi va bu uslubda o'zbek kompozitor va bastakorlari samarali mehnat qilib yillarga tatigulik musiqa durdonalarini meros qilib qoldirmoqdalar. Shuni ham aytib o'tish joizki kompozitorlarning asosiy ijod manbai bu xalq musiqasidir. Mana shunday |O'zbekiston milliy musiqa san'ati rivojiga munosib hissa qo'shgan, turli janrlarda badiiy yetuk asarlar yaratgan serqirra ijodkor hamda xalq musiqasini qayta ishlab asosan xor san'ati uchun noyob asarlar qoldirgan Mutal Burxonov ijodi o'zbek musiqasi olamida katta ahamiyatga egadir. Uning ijodiy faoliyati zamonaviy o'zbek professional san'atining rivojlanish tarixi bilan chambarchas bog'liqdir. Bu nodir iste'dod sohibi barkamol, shirador va jozibali asarlari bilan

yurtimizni dunyoga tanitdi. U bastakorlik ijodiyotida romans, acapella, janrining asoschilaridan biri bo'lib, Sharq xalqlari qo'shiqlarini mahorat bilan o'zbek milliy musiqasining nafisligi va jozibasini saqlagan holda qayta ishlashga muvaffaq bo'lgan. Kompozitorning qo'shiq, simfonik va vokal-simfonik asari, sahna va kino musiqasi tinglovchilar qalbining tub tubigacha yetib borar edi. Mutal Burxonovning jozibador va umrboqiy asarlari bir vaqtning o'zida esda qolarli hamda o'ziga xos turli xil murakkabliklarga egadir. Chunki ular ohangdorligi bilan inson ichki dunyosining boyligi va muallifning nozik va sezgir tabiatini o'y va his- tuyg'ularini ifoda etadi.¹

Ajoyib inson kompozitor Mutal Burxonov boshidan kechirgan qiyinchiliklar, uyushtirilgan tuhmatlar, uning metin irodasini sindira olmadi. Kompozitor ijodining asosiy qismini vokal musiqasi tashkil etadi. U talabalik davridayoq ilk ijodini atoqli shoir A.Lohutiy she'rlariga bastalagan "Ey bulbul" romansi va "Buti nozaninam" (Mening go'zalim) qo'shig'idan va Mashrab she'riga "Ishq o'ti", yakkaxon va simfonik orkestr uchun bastalagan balladasi kabilardan boshlanadi. Urush yillari "Jangchilar qo'shig'i", "Samolyot", "Uchib ketasan", "Paxtam ochilsa", qo'shiqlar, "Ishqida" hamda "Dilbarimo" romanslar paydo bo'ldi. Mutal Burxonov qalamiga mansub "Maftuningman" kinofilmida Botir Zokirov ijro etgan "Maftuningman", Klara Jalilova ijrosidagi "Yulduz qo'shig'i" va "Do'ppi tiktim ipaklari tillodan" Laylo Sharipova ijro etgan "Bahor qo'shig'i" "Samolyotlar qo'nolmaydi" filmida arab ayolining qo'shig'i Yunus To'rayev ijrosidagi "Gul diyorim" va "Go'zal Nukus shahrim" Tamaraxonim ijro etgan "Go'zal Farg'ona", "Uyg'ur qiziga", "Vatan qo'shig'i", "Boy ila xizmatchi" kinofilmidan Gulbahor allasi kabi qo'shiqlar keng qanot yozdi. Shuni ham eslatib o'tish joizki Mutal Burxonov birinchilardan bo'lib romans janrini Respublikamiz musiqiy hayotiga tatbiq etdi. Bastakorning bu janrdagi asarlari orasida ulug' shoir Alisher Navoiy g'azaliga bastalangan "Tabassum qilmading" va Hofiz g'azaliga yakkaxon va simfonik orkestr uchun "Namedonam chi nom dorad", romans-poemasi alohida o'rin tutadi. Bu romans-poemani birinchi bo'lib go'zal va yoqimli ovoz sohibi Toshkent konservatoriyasi dotsenti David Mullaqandov, undan keyin esa Botir Zokirov ijro etganlar. "Yurak sadosi" (T.To'la she'ri), "Kelsa nogoh" (N.Komilov she'ri), "Nega tark etding" (A.Fitrat), "Unutmas meni bog'im", (Usmon Nosir she'ri), "Shoir orzusi", (Mashrab so'zi), balladasi barkamol darajaga yetkazilgan.

Bundan tashqari Mutal Burxonov 1941 yilda butun dunyoni larzaga solgan, va ko'plab odamlarni yostig'ini quritgan Ikkinchi Jahon urushida Moskva mudofaasida qatnashadi. 1951-yilga qadar O'zbekiston radiosida badiiy rahbar,

¹ Т.Соломонова. Ўзбек музикаси тарихи. Тошкент: Ўқитувчи, 1981 й.

1955-1960 yillarda esa O'zbekiston kompozitorlar uyushmasi boshqaruvining raisi lavozimida ishlaydi.²

Sergey Vasilenkodan kompozitsiya saboqlarini olgan Mutal Burxonov vokal –simfonik janrini ham o'zining samarali mehnati bilan boyitdi. Xususan, 1949-yillarda yakkaxon, xor va simfonik orkestr uchun “Gullagay O'zbekiston” kantatasi, I.Yusupov so'ziga “Oq oltin” vals-qo'shiq poemasi, S.Umariy so'ziga esa “Bahor qushlari” simfonik-poemasini yozdi. Abdulla Oripov bilan hamkorlikda, Alisher Navoiyning 525 yillik yubileyiga bag'ishlab, 1968-yilda “Alisher Navoiyga qasida” vokal simfonik-poemasini yozdi. Shu bilan bir qatorda urushda xalok bo'lganlar xotirasiga bag'ishlab xor va simfonik orkestr uchun “Epitafiya” marsiyasini yozdi.

O'zbekiston Respublikasi Davlat madhiyasi musiqasining muallifi, O'zbekiston xalq artisti, Hamza va Berdaq nomidagi davlat mukofotlari sovrindori Mutal Burxonov 50 yillar boshida birinchilardan bo'lib xalq qo'shiqlarini qayta ishlab acapella xori uchun moslashtirgan. Bulardan o'zbek xalq qo'shiqlari “Go'zal qizga”, “Yorlarim”, tojik xalq qo'shiqlari “Sari ko'xi baland”, “Zarragul”, uyg'ur xalq qo'shig'i “Sayra” qozoq xalq qo'shig'i “Dudaray” qoraqalpoq xalq qo'shig'i “Bibigul” va “Ayriliq” keyingi yillarda esa afg'on xalq qo'shig'i “Chashmi siyoh”, eron xalq qo'shiqlari “Guli gamdul” va “Damko'l-damko'l” asarlaridir.³

Mutal Burxonov faolyatida kino musiqasi ham alohida ahamiyatga ega. Uning 50-70 yillarda yozgan “Boy ila xizmatchi” (rejissyor L.Fayziyev), “Abu Ali ibn Sino” (rejissyor K.Yormatov), “Samolyotlar qo'nolmadi” (rejissyor Z.Sobitov), “Surayyo” (rejissyor U.Nazarov), badiiy kinofilmlarga bastalagan musiqasi madaniyatimiz tarixida chuqur iz qoldirdi. Uning M.Leviyev va I.Akbarovlar bilan hamkorlikda “Maftuningman” va “Orol baliqchalari” kinofilmlariga yaratgan dilbar qo'shiqlari hozirgi kunga qadar xalqimiz qalbidan chuqur joy olmoqda. Hamza nomidagi O'zbek davlat akademik drama teatrida sahnalashtirilgan “Alisher Navoiy” (Uyg'un va I.Sulton pyeyasi) “Hikmat” (Sh.Tuyg'un pyeyasi), “Boy ila xizmatchi” spektakllariga qator musiqalar bastalagan kompozitor Mutal Burxonov “O'zbek xalq cholg'ulari orkestri uchun” va “Mavrigi”, qator pyesalar syuitalar skripka va violonchel ansambli uchun vals va pyesalar yaratdi. Shuningdek O'zbekiston musiqasi tarixida Mutal Burxonov birinchilardan bo'lib yakkaxon, xor va simfonik orkestr uchun besh qismli “Abadiy xotira” nomli rekviem yaratdi. Ushbu asar qatag'on yillari qurboniga

² Т.Соломонова. Ўзбек музикаси тарихи. Тошкент:Ўқитувчи, 1981 й.

³ В.Шомаҳмудова. Хор луг'ати. Ташкент.: 2009 у.

aylangan o'zbek xalqining chinakam asl farzandlari Abdulla Qodiriy, Abdulhamid Cho'lpon, Abdurauf Fitrat, Usmon Nosir, Fayzulla Xo'jayev, kompozitorning katta akasi Misboh, amakilari Masxariddin, Mukammil va Muammir Burxonovlar xotirasiga bag'ishlanadi. Bu asar "Turkiston" saroyida 1996-yil 14-mayda kompozitorning yubiley kechasiga bag'ishlangan konsert dasturida ilk bor ijro etildi. Kompozitor Mutal Burxonov O'zbekiston musiqa san'atini rivojlantirishda buyuk xizmatlari uchun "O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi", "O'zbekiston xalq artisti" faxriy unvonlariga "Mehnat shuhrati" medali O'zbekiston, Tojikiston va Belorusiya hukumatlari faxriy yorliqlari bilan mukofotlangan. Shu bilan birga birinchi prezidentimiz Islom Karimovning qo'llaridan "Buyuk xizmatlari uchun" ordenini olishga musharraf bo'ldi. Kompozitor tavalludining 85 yilligiga bag'ishlangan yubiley konsertida esa "El-yurt hurmati" ordeni bilan taqdirlandi. Mutal Burxonov O'zbekistonda ko'p ovozli xor va kapella janri asoschilaridan hisoblanadi. 2016-yilda o'zbekkino milliy agentligi Burxonov hayoti va ijodi haqida "Ohanglarda yashayman hamon" nomli hujjatli filmni suratga olgan.

San'atshunoslik fanlari doktori, professor To'xtasin G'ofurbekov o'z nutqida kompozitorni shunday ta'riflagan edi: "Mutal Burxonovdan qolgan boy meros uning butun sharq kompozitori ekanligidan dalolatdir. U o'zbek, tojik, eron, qoraqalpoq, uyg'ur, afg'on, qozoq xalq qo'shiqlariga shu darajada mehr va alohida e'tibor bilan yondashar ediki uning yaratgan asarlari xalq kuylarini kamsitmagan holda boyitilar edi." Mutal Burxonov 2002-yil 24-mayda vafot etdi ammo uning buyuk merosi va xotirasi asrlar osha mangu qalblarda yashaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Т.Соломонова. Ўзбек муסיқаси тарихи. Тошкент:Ўқитувчи, 1981 й.
2. В.Живов. Исполнительский анализ хорового произведения. Москва.:1987 г.
3. В.Красношеков. Вопросы хороведения. Москва.:1969 г.
4. П.Левандо. Хоровая фактура. Москва.:1984 г.
5. В.Соколов. Работа с хором. Москва.:1967г.
6. К.Пигров. Руководство хором. Москва.:1964 г.
7. Ш.Рўзиев. Хоршунослик. Тошкент.:1987 й.
8. Н.Шарафиева. Хоршунослик. Тошкент.: 1987 й.
9. В.Shomahmudova. Xor lug'ati. Toshkent.: 2009 у.

